

ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ДИСКУРСТЫҢ ГЕНДЕРЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

МАҚСОТОВА ЛИНДА НҰРЖАНҚЫЗЫ

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің филология факультетінің студенті

Ғылыми жетекші – **ЖУМАШЕВА К. М.**

Аннотация: Бұл мақалада қазіргі публицистикалық дискурстың гендерлік мағыналық доминанттары мен негізгі даму тенденциялары талданады. Украинаның қоғамдық-саяси басылымдары мысалында гендер мәселесіне арналған жазбалардың тақырыптық спектрі қарастырылады.

Тірек сөздер: гендер, публицистикалық дискурс, қоғамдық-саяси басылымдар.

Қазіргі қоғамда гендерлік рөлдер мен гендерлік теңдік мәселесіне қатысты назар айрықша артуда. Біздің пікірімізше, жыныс арасындағы өзара әрекеттестікке байланысты мәселелерді шешу, қоғамдық өмірдің көптеген салаларын қоғамдық-мәдени деңгейде үйлестіруге жол ашады. Бұл мәселе насихаттық және аналитикалық контент арқылы гендерлік стереотиптердің қалай қолданылып, интерпретациялануына байланысты. Медиа құралдары қоғамдық пікірдің қалыптасуына ықпал етіп қана қоймай, олар гендердің әлеуметтік конструкциясында маңызды факторларға айналады. Мұнда БАҚ ерлер мен әйелдердің мінез-құлық нормаларына қатысты жаңа социо-мәдени парадигмаларды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Украиндық зерттеушілер — А. Волобуева, Е. Пода, Н. Сидоренко, М. Скорик, В. Слинчук, Т. Старченко, О. Сушкова, Л. Таран, М. Чернодон және басқалар — мерзімді басылымдардағы гендерлік проблематиканы талдап, кеңінен пайдаланды. Ресейлік ғалымдар арасында гендер тақырыбына назар аударғандары — Н. Ажгихина, Г. Альчук, С. Виноградова, О. Воронина, И. Жеребкина, А. Кирилина, И. Юкина және тағы басқа. Көп жағдайда осы саладағы эмпирикалық зерттеулер объектісі ретінде әсерлі, жоғары танымалдыққа ие әйелдерге немесе ерлерге арналған журналдар зерттеу нысаны ретінде пайдаланылады. Бұл мақаланың мақсаты — қоғамдық-саяси басылымдар негізіндегі заманауи публицистикалық дискурстың гендерлік мағыналық доминанттарын анықтау.

Гендерлік рөлдер мен стереотиптер мәселесін мерзімді басылымдар беттерінде зерттеген кезде Е. Пода мынаны атап көрсетеді: патриархалды ойлау үлгісінің «ерлер» мен «әйелдер» түсініктеріне үстемдік ететіні байқалады. Бір жағынан, әйелдер журналдары елдің саяси-экономикалық құрылымындағы өзгерістер нәтижесіндегі әйелдердің өміріндегі позитивті өзгерістерді көрсетсе, екінші жағынан — гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырудағы өте баяу үрдісті бейнелейді. Осылайша, әйелдер журналына тән «әйелдік әлем» тек отбасымен, әдемі сырт келбетпен және сән киімдерімен шектеледі, ал әйелдердің әлеуметтену мәселелері іс жүзінде талқыланбайды. Сонымен қатар, кейбір кәсіпкер әйел мен табысты әйел образдарын белсенді түрде насихаттау тәжірибелік өмір көрінісі емес, ерекшелу мен идеализацияның нәтижесі екенін көрсетеді — яғни олар шынайы кең тараған практиканы емес, ерекше және таңдаулы бейнелерді ұсынады.

Е. Пода гендерлік рөлдер мен стереотиптер мәселесін мерзімді басылымдар контекстінде зерттегенде мына жайтты атап көрсетеді: Украинадағы ерлерге арналған және әйелдерге бағытталған мерзімді басылымдар беттерінде «ер адам» концепті (гендерлік тұжырымдама) қалыптасқан әлеуметтік нормалар мен рөлдерден айтарлықтай ерекшеленеді. Әйелдер журналы беттерінде ер адам алдымен серіктес ретінде сипатталады — яғни өзара қарым-қатынас субъектісі ретінде, кейінгі орынға — кәсіби саладағы мәртебесі мен мамандығы бойынша қойылады. Ал оның сыртқы келбетіне қатысты тақырыптарға көңіл бөлінбейді. Ерлер журналына келсек, онда «ер адам» ұғымы ең алдымен сыртқы келбет пен

дұрыс тамақтану арқылы бейнеленеді, содан кейін — мансап және қоғамдағы статус бойынша қарастырылады. Е. Пода тұжырымы бойынша, ерлерге арналған журналдарда гендерлік ер адам рөлі теориясы қолдау табады. Ал әйелдер журналдарында керісінше, әйелдер ер адамды эмоционалды, спонтанды, күтпеген әрекеттерге икемді тұлға ретінде көруге ұмтылады — бұл Томпсон мен Плек әзірлеген гендерлік ер рөлі теориясымен сәйкеспейді.

Гендерлік теорияға сәйкес: биологиялық, әлеуметтік және психологиялық айырмашылықтардың өзі маңызды емес, әлдеқайда маңыздысы — олардың әлеуметтік-мәдени бағалауы мен интерпретациясы. Себебі адамдардың биологиялық жынысы әлеуметтік рөлдердің айырмашылығын түсіндіруде жеткілікті емес; осы себепті гендер деген ұғым пайда болды — ол қоғамның адам жынысына байланысты күтетініне сәйкес қалыптасқан әлеуметтік және мәдени нормалар жиынтығы. О. Воронина атап көрсеткендей, адамның биологиялық жынысы емес, социомәдени нормаларын психологиялық сипат, мінез-құлық үлгісін, әртүрлі қызмет түрлері мен ерлер мен әйелдердің кәсіби бағыттарын анықтайды. Гендер қоғам тарапынан құрылған әлеуметтік модель ретінде қарастырылады; бұл модель адамдардың қоғамдағы орнын және рөлін белгілейді. Отбасы, білім беру жүйесі және мәдениет арқылы еркектер мен әйелдердің санасында “шынында қандай болу керек” деген тұжырымдар қалыптасады. Балаларға “нағыз ер адам” және “нағыз әйел” кім екеніне қатысты гендерлік нормалар мен мінез-құлық ережелері білім беру мен тәрбие барысында беріледі. Әдетте танымал және мәдени институттар арқылы қалыптасқан жалпы қабылданған гендерлік нормалар әртүрлі әлеуметтік және мәдени механизмдермен қолдау табады және БАҚ арқылы таратылады.

Гендерлік психологияны зерттеуші Т. Бендастың көзқарасы бойынша барлық жыныстар арасындағы айырмашылықтар тұжырымдарын екі негізгі категорияға бөлуге болады — биологиялық және әлеуметтік. Бірінші жағдайда, ерлер мен әйелдер арасындағы айырмашылықтар генетикалық және гормональдық факторлар, ми құрылымы, конституциялық (туабітті) дене ерекшеліктері және т.б. арқылы анықталады. Ал социокультурлық (әлеуметтік) тәсіл бойынша жыныстық айырмашылықтар қоғамның мәдени және әлеуметтік үдерістері арқылы қалыптасады. Бұл бағыттағы ең белгілі тұжырымдамалардың бірі — әлеуметтік рөл теориясы, белгілі бір мінез-құлық пен тұлғалық қасиеттер ерлерге тән деп есептелсе, басқалары әйелдерге тән деп бөлінеді. Сондай-ақ қоғамда қалыптасқан әлеуметтік күтулер моделі, яғни ортақ қабылдау және өмірлік тәжірибеге негізделген түсінік ретінде әр жынысқа қатысты белгілі стандарттарды қалыптастырып, гендерлік стереотиптердің қалыптасуына ықпал етеді.

Гендерлік стереотиптер мәдени, діни және ұлттық дәстүрлер негізінде қалыптасып, қоғамның жаңа даму шарттарына қарамастан өзгеруге бейім емес. Дегенмен, қазіргі ақпараттық қоғамның тенденциялары ерлер мен әйелдерге арналған социокультуралық мінез-құлық нормаларына жаңа көзқарастарды қалыптастыруға ықпал етеді. Батыс қоғамында салыстырмалы түрде жақында пайда болып, күнделікті өмірде кеңінен қолданылып жатқан «партнерлік отбасы» тұжырымдамасы — барлық мүшелердің (еркек, әйел, балалар) құқықтары тең отбасы моделін білдіреді. Украина Ұлттық ғылым академиясының әлеуметтану институтының директор орынбасары Е. Головаха пікірінше, біз біртіндеп патриархалды отбасы моделінен нуклеарлы отбасына қарай көшіп жатырмыз, дегенмен соңғы модель әлі де негізгі құрылымға айналмаған. Көп жағдайда отбасымыз үш буынды қамтиды, бұл әйелдің отбасылық иерархиядағы рөлін анықтайды. «Нуклеарлы отбасы патриархалды отбасы секілді заңдарға негізделген. Онда үстемдік қағидаты сақталады — ер адам негізгі асыраушы; ата-аналар балаларына өз қалауларын айтады».

Украинадағы қоғамдық-саяси басылымдар — «День» және «Зеркало недели» (бұдан әрі мәтінде — «Д» және «ЗН») беттеріндегі талдау қорытындысы көрсеткендей, гендерлік проблематика басым тақырып болмаса да, әртүрлі тақырыптық материалдар арқылы кең түрде қамтылған. Гендерлік мәселелерге қатысты публицистикалық дискурс дамуы екі негізгі

бағытта сипатталады: біріншісі — гендерлік қатынастар теориясына, екіншісі — гендерлік рөлдерді әлеуметтік конструирлеу практикасына негізделген.

Материалда бірінші категорияға жататындар танымдық функция атқарады: олар гендерлік қатынастар теориясының элементтік ұғымдарын түсіндіреді және мемлекет деңгейіндегі құқықтық-нормативтік қамтамасыз етілу дәрежесін талдайды. Осы топтағы ең негізгі жарияланымдар қатарында: А. Мягкихтың «Что это за зверь такой — «гендер?»» («ЗН», 2005, № 24), С. Сененконың «Маскулинность и феминность: от бинарной оппозиции к целостной человечности» («ЗН», 2005, № 43); О. Миколюктың «Зачем нам гендер?» («Д», 2008, № 170), «Мир — за равенство» («Д», 2008, № 46) және «В семье главные — все» («Д», 2010, № 81) сияқты мақалаларын атап өтуге болады. Олардың басты мәселелерінің бірі — Украинаның қазіргі әйелдер қозғалысының өзекті проблемасы, себебі әйелдер ұйымдарының басым көпшілігі мемлекетке немесе түрлі саяси күштерге қосалқы тірек ретінде қарастырылады. А. Мягких өз бақылауларында: «Шокирует непонимание того, что это движение не потому женское, что состоит из женщин, а потому, что его цель — помогать самореализации женщины как личности, как члена определенной общности» деп жазады. Украинадағы әйел қозғалысының ерекшелігі — әйелдер мүдделерінің жалпыұлттық және мемлекеттік мүдделерінен кейінгі орын алуы. Әйелдердің дискриминацияға қарсы күресі, құқықтарын қорғау және гендерлік теңдікті заңды тұрғыдан қамтамасыз ету мәселелері ұзақ уақыт мемлекеттік құрылым мен ұлттық-мәдени даму міндеттерімен салыстырғанда екінші деңгейлі болып саналды. Осылайша, саяси және көпшілік дискурста «Берегиня» бейнесі әйелдер идентификациясының ресми, мемлекет мақұлдаған моделі ретінде қалыптасты.

Екінші санаттағы публицистикалық мәтіндер негізінен қазіргі қоғамда қолданыс тауып жүрген әлемдік теориялар мен тәжірибені зерттеуге бағытталған: гендерлік рөлдердің бөлінуі мен әлеуметтік стереотиптердің қалыптасу процесі. Мұндай жарияланымдардың қатарына мыналар жатады: О. Михайлицкаяның "Осторожно! Холостяк" («ЗН», 2005, № 24); О. Приходьконың "Феминизация культуры" («ЗН», 2006, № 8); В. Герасимчуктың "Женщины могут модернизовать общество" («Д», 2006, № 104); Н. Житарюктың "Минимум женщин" («Д», 2006, № 228); О. Луцишинойның "Отчаянные домохозяйки, или Что такое «общечеловеческое?»" («ЗН», 2008, № 4); О. Миколюктың "Гендер «сверху» и «снизу»" («Д», 2009, № 39), "Гендерная «галантность»" («Д», 2007, № 42), "Гендер — дело практическое" («Д», 2008, № 43); О. Приходьконың "Раздача счастья по гендерному признаку" («ЗН», 2007, № 41), "Продолжение жизни мужчин — инвестиции в женщин" («ЗН», 2008, № 9), "Раздельным обучением — по гендерным стереотипам?" («Д», 2008, № 36); О. Кисьтің "Осторожно: сексизм!" («ЗН», 2008, № 21); К. Соколованың "Гендер в контексте предрассудков" («ЗН», 2011, № 40).

Материалдың авторлары жалпы әлемдік тенденцияларды назардан тыс қалдырудың теріс салдарға әкеп соғатынына сенімді. Отбасының қазіргі ахуалы тікелей ел экономикасының және, жалпы алғанда, қоғам денсаулығының жағдайына әсер етеді. Қоғам бүгінгі таңда дұрыс емес насихатқа, әйелдің, ер адамның және баланың рөлін бұрмалаған түсініктемелерге қарсы тұруға мәжбүр. Әйелдердің қоғамдық өмірде қажетті деңгейде сұраныс таппауы олардың жеке өзін-өзі қалыптастыра алмауына әкеліп соғады, бұл отбасылық құрылымда матриархаттың пайда болуына ықпал етеді. Ал еркектердің отбасылық ұйымға қатыспауы балаларды тәрбиелеу барысында жауапкершіліктен босатады. Нәтижесінде әйелдер де, ерлер де гендерлік патриархалдық стереотиптердің құрбанына айналады. Тағы бір маңызды жайт – гендерлік асимметрия жеке тұлғаның ғана емес, қоғамның өз дамуына да кедергі келтіреді. «Жоғары билікте жеткілікті мөлшерде әйелдер болмаса, әлеуметтік мәселелер лайықты түрде шешілмейді. Біріккен Ұлттар Ұйымы бүкіләлемдік парламенттердің жұмысын талдап, қорытынды шығарды: егер парламенттегі әйелдер мөлшері 40 %-дан аз болса, әлеуметтік мәселелерді оңтайлы түрде шешу мүмкін емес». Норвегияда парламенттегі әйелдер үлесі – 50 %, ал Швеция мен Финляндия «паритеттік» (50:50) саясатын ұстанады; сәйкесінше, бұл елдердің өмір сүру деңгейі әлемдегі ең жоғары деп есептеледі, — деп

тұжырымдайды К. Соколова. Сонымен қатар, қоғамды басқарудың жоғарғы құрылымдары — «жоғары деңгейден» басталып — ерлер мен әйелдерге тең құқықтық мүмкіндік беруді қамтамасыз ететін бірнеше прогрессивті заңды қабылдаған. Бұл ортада өкімет тарапынан тек декларативтік жағынан емес, нақты нормативті-құқықтық негізі бар іс-әрекет орын алып отыр. Параллель түрде — қоғамның өзінен басталған — «төменнен» келіп жатқан өзгерістер баршылық, дегенмен олар әлі де толық жүрғышылыққа таралып үлгерген жоқ.

Феминизм түсінігіне қатысты пікірталастардың негізгі тақырыбы — осы терминнің түсіндірмесіне байланысты мәселелер кешені. Бұл терминнің интерпретациясы әртүрлі, дәлірек айтсақ, бір-біріне қайшы бағалау ауқымдарында жүргізіледі және басылымдардың саны бойынша шамамен тең пропорцияда таралған. Олардың бір бөлігі феминизмге толық қарсы көзқарасты көрсетсе, ал екіншісі феминистік бағытты болмыстың негізі ретінде қабылдауды жақтайды.

Танымал және табысты әйелдердің пікірі феминизмнің мәнін терең түсінбеумен қатар, оны толық теріске шығаруға бағытталған жалпылама тенденцияларды көрсетеді. Мысалы, суретші Л. Ключкина өзінің К. Константинованың «La femme всегда права» мақаласында («ЗН», 2008 жыл, № 8) былай деп айтқан: «Хотя мне интересны работающие, умные, сильные и самодостаточные женщины, я, впрочем, далека от идей феминизма и всей его философии» И. Завгородня өзінің 2008 жылғы № 6 нөмірлі «ЗН» журналындағы материалында режиссер В. Сторожеваның пікіріне сілтеме жасай отырып феминизм мен адамның еркіндігін былайша салыстырады: «Это фильм о человеческой свободе, а совсем не феминизм какой-то» Сонымен қатар, У. Глибчуктың 2005 жылғы № 2 нөмірлі «ЗН» журналындағы «Судьба благоволит настойчивым...» атты материалында дәрігер-ғалым О. Богомолец келесі пікірмен бөліседі: «Не имею потребности быть феминисткой. Считаю, что это движение создали несчастные женщины...» Осы мысалдардан феминизмнің бірқатар адамдар тарапынан асоциальді жүріс-тұрыс, әйелдің әйелдігі мен шығармашылық өзін-өзі іске асыру құқығын және бақытты отбасылық өмір құқығын жоққа шығарумен байланыстырылып қабылданатыны көрінеді. Қоғамдық зерттеулер қазіргі феминизмді кең түсіне алмағанын және оған қатысты пікірлердің әлі де түйінді дәрежеде тең бөлінбегенін анықтайды — бұл ұғым әлі де көпшілік тарапынан нақты қабылданбаған.

Екінші топқа жататын жазбалар әйелдерді өз өмірі мен шығармашылығымен жаңа көзқарасты жүзеге асыратын тұлға ретінде көрсетеді және осылайша олардың айналасында жаңа әлеуметтік шындық қалыптасады. Осы топтағы материалдарға мыналар жатады: Я. Дубинянскаяның «Макс Фрай: “Люди делятся совсем не на мужчин и женщин”» (ЗН, 2005, № 51); В. Агеева жайлы мақала «Эмансипе начала столетия» (ЗН, 2007, № 32); Л. Таранның «Стрела Соломии Павличко» (ЗН, 2008, № 47); О. Коваленконың «SOLE MIO» (ЗН, 2006, № 24); С. Гупалонның «Феминистка» (ЗН, 2008, № 9); А. Шадрианың «Выходить за грань обычного и удивляться» (ЗН, 2011, № 28). Польша жазушысы Катажина Грохоля феминизмді былай сипаттайды: “ Мен феминизмді соғыс, айғай немесе истериямен байланыстыруға қарсымын. Мен оны — адамдар жалпыға бірдей тең деген сенім ретінде қабылдаймын. Бұл — бізді жоғарыда шіркеу алдында, ал төменде өзіміздің сұлбамызда тең ету идеалы.” (Катажина Грохоля: «Я просто не обманываю — вот и всё», ЗН, 2004, № 29).

Публицистикалық мәтіндерден жүргізілген талдау нәтижелері көрсеткендей, гендерлік дискурстың негізгі тенденциялары гендерлік теңдік теориясының теориялық тұрғыдан негізделуіне және оның практикалық қолданылуына бағытталған. Публицистикада басты мағыналық доминанттар — жанұяда да, қоғамдық ортада да серіктестік қатынастарға ұмтылу сияқты жалпыевропалық трендтерге сай келеді. Сонымен бірге просветительлік функцияны атқара отырып, авторлар терминдер мен ұғымдарды ғылыми дәлдікпен түсіндіреді, қоғамдық өмірдегі проблемалық салаларды шешудің әдіснамасын ұсынады, және отандық шынайылықты шетелдік тәжірибелермен салыстыру арқылы көрсетеді. «Өткен дәуірдегі стереотиптерге, қоғамдағы гендерлік асимметрияны тудыратын ескірген ұғымдарға сын тұрғысынан қарау тақырыбы анық көрініп келеді. Біз гендерлік мәселенің этика мәселесі емес,

әйелдердің әлеуетін толық пайдаланудың және қоғамды дамыту тұжырымдамасының негізі деп санаймыз. Гендерлік теңдік — кез келген елдің демократиялық дамуының приоритеттерінің бірі ғана емес, гуманитарлық және әлеуметтік саладағы жағдайды жақсартудың да негізгі шарты болып табылады. Сананың өзгерістері негізінен әйелдер қатарына тән болғанымен, гендерлік проблема тек «әйелдер ісі» ғана емес — теңдік әйелдерге да, ерлерге де қажет. Осы тұрғыда, өзекті бағыт ретінде негізгі гендерлік ұғымдардың интерпретация ерекшеліктерін және публицистикалық дискурстың сипаттарын қоғамдық-саяси және мәдени басылымдар мысалында зерттеу қарастырылады.»

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Бендас Т.В. Гендерная психология: учеб. пособ. — СПб.: Питер, 2009. —431 с.
2. Воронина О.А. Гендер // Словарь гендерных терминов / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.owl.ru/gender/010.htm>. (дата обращения: 17.10.2014).
3. Головаха Е.И. Что представляет собой украинская семья в качественном выражении // SENSEA. — 2013. — № 8. — С. 22—27.
4. Желіховська Н.С. Дискурс фемінізму в сучасній українській публіцистиці // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2012. — № 2 (10). — С. 55—59.
5. Пода О.Ю. Проблема гендерних ролей і стереотипів у пресі на межі ХХ—ХХІ ст. // Журналістика. — 2009. — № 8. — С. 162—177.
6. Чорнодон М.И. Особливості концепту «чоловік» на сторінках сучасних періодичних видань для чоловіків і жінок в Україні // Образ. — 2013. — С. 40—46.